

Antroposen Kavramı Bağlamında Kentleşme, Kentsel Dirençlilik ve Sporda Sürdürülebilirlik

Urbanization, Urban Resilience, and Sustainability in Sport in the Context of the Anthropocene Concept

Ümran SARIKAN¹ Hakan SUNAY² Zülbiye KAÇAY³ Tuna TURĞUT⁴

*Correspondence:

Ümran SARIKAN

umransrkn@gmail.com

*1 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, Orcid: 0000-0001-5139-1492

*2 Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye, hsunay@ankara.edu.tr Orcid: 0000-0002-9794-0888

*3 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Çanakkale, Türkiye, zzkacay@gmail.com Orcid: 0000-0002-9794-0888

*4 Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın, Türkiye, tunaaturgut@gmail.com Orcid: 0009-0006-9574-8899

Öz

Antroposen çağı, insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki ekolojik ve çevresel etkilerini tanımlamakla birlikte, kentleşme sürecine bağlı olarak kentsel mekânların yeniden yapılanmasını da ifade etmektedir. Bu süreç, toplumsal ilişkilerden gündelik yaşam pratiklerine kadar geniş bir etki alanı yaratmaktadır. Kentsel dirençlilik ise kentlerin bu çok boyutlu dönüşümler karşısında uyum sağlama ve sürdürülebilirliğini yeniden inşa etme kapasitesini ifade etmektedir. Bu bağlamda sporun kentsel mekânlarda bir toplumsal pratik alanı olarak konumlanması, sporda sürdürülebilirlik kavramının kentsel dirençlilik ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Kentlerin barındırdığı çevresel, sosyal ve mekânsal potansiyeller göz önünde bulundurulduğunda, sporun kentlerde varlığını sürdürmesi ve gelecekte de bu mekânlarla bütünlük biçimde gelişmesi, sporda sürdürülebilirliğin kentleşme dinamikleriyle birlikte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sporda sürdürülebilirlik kavramını; antroposenin ortaya çıkardığı ekolojik ve toplumsal riskler bağlamında, kentleşme ve kentsel dirençlilik ekseninde çok boyutlu olarak değerlendirmektir. Araştırma, mevcut literatürün yorumsamacı yaklaşım çerçevesinde incelendiği geleneksel bir derleme niteliğindedir. Elde edilen bulgular, sporda sürdürülebilirliğin kent olgusu ve antroposen perspektifiyle birlikte ele alınmasının görece yeni bir akademik çalışma alanı olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda çalışma, antroposen kavramı ekseninde sporda sürdürülebilirliğin kavramsal çerçevesini derinleştirerek, gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterici ve teşvik edici bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antroposen, Kentleşme, Spor, Sürdürülebilirlik, Dirençlilik.

Abstract

The Anthropocene era refers not only to the ecological and environmental impacts of human activities on the planet, but also to the restructuring of urban spaces driven by the process of urbanization. This transformation generates wide-ranging effects extending from social relations to everyday life practices. Urban resilience, in this context, denotes the capacity of cities to adapt to these multidimensional transformations and to reconstruct their sustainability. The positioning of sport as a field of social practice within urban spaces reveals that the concept of sustainability in sport is directly linked to urban resilience. Considering the environmental, social, and spatial potentials inherent in cities, the continued existence of sport in urban contexts and its integrated development with these spaces in the future necessitate addressing sustainability in sport together with the dynamics of urbanization. The aim of this study is to evaluate the concept of sustainability in sport in a multidimensional manner, within the framework of urbanization and urban resilience, in relation to the ecological and social risks emerging from the Anthropocene. The research is designed as a traditional review based on an interpretive analysis of the existing literature. The findings indicate that examining sustainability in sport in conjunction with the urban phenomenon and the Anthropocene perspective constitutes a relatively new field of academic inquiry. Accordingly, this study aims to deepen the conceptual framework of sustainability in sport within the axis of the Anthropocene concept and to provide a guiding and encouraging contribution for future research.

Keywords Anthropocene, Urbanization, Sport, Sustainability, Resilience.

<https://www.ijoss.org/Archive/v3-11/ijoss-Volume3-issue1-28.pdf>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18927703>

Received / Gönderim: 16.10.2025

Accepted / Kabul: 14.02.2026

Published / Yayın: 28.02.2026

Volume 3, Issue 1, February, 2026

Cilt 3, Sayı 1, Şubat, 2026

Giriş

21. yüzyılda Aydınlanma, Modernite ve Kapitalizm etkisiyle insan merkezli düşünce biçimlerinin yaygınlaşması, doğanın araçsallaştırılmasını hızlandırmıştır. İnsan faaliyetlerinin doğayı kendi amaçlarına uygun şekilde dönüştürmesi, "Antroposen" kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Antroposen Çağı, insanın gezegen üzerindeki jeolojik ve ekolojik süreçlerde belirleyici bir aktör hâline gelmesi olarak tanımlanır ve insanın çevresel sistemler üzerindeki baskın etkisini vurgulamaktadır (Certini ve Scalenghe, 2011; Oxford University Press, 2019).

Antroposen çağında insan yapıp etmeleri, jeolojik ve ekolojik süreçleri değiştiren ve dönüştüren belirleyici bir güç hâline gelmiştir. Bu dönüşüm sürecinin tarihsel kırılma noktalarından biri olarak Sanayi Devrimi kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak kentleşme olgusu, bu süreçte yalnızca demografik bir değişim olarak değil, doğa-insan ilişkisinin yapısal biçimde yeniden kurulması olarak ortaya çıkmaktadır. Kentleşme, kırdan kente yönelen nüfus hareketlerini ifade ederken; bu göç süreçleri kentsel mekânlar etrafında şekillenmekte, bir yandan ekolojik tahribatı, diğer yandan da toplumsallaşmanın yarattığı yeni yaşam alanlarına yönelik çevresel baskıyı artırmaktadır. Bu dönüşüm, ekosistem üzerinde kalıcı bir baskı mekanizması oluşturmakla kalmayıp, spor olgusunun da doğal çevreden ayrılarak kapalı ve yapay mekânlara taşınmasına neden olmuştur. Bu çerçevede Antroposen kavramının mekânsal görünümü kentlerde belirginleşmekte; spor olgusu ise bu çağın toplumsal ve ekolojik dönüşümünün somut yansımalarından biri olarak konumlanmaktadır.

İnsan-spor ilişkisi bağlamında, spor alanlarını etkileyen insan faaliyetleri, ekosistem üzerindeki baskıyı artırarak sporun doğal çevredeki sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (Sümer vd., 2020). Doğal alanların giderek azalması ve kentsel mekânların daha yoğun yapılaşmış hâle gelmesi, Antroposen Çağı zemininde insan ile doğa arasındaki ayrımın daha belirgin hâle gelmesine neden olmakta; bu ayrım doğanın yalnızca bir kaynak ve mekân olarak yeniden düzenlenmesi yoluyla sporun icra edildiği alanları da doğrudan dönüştürmektedir. Bu durum, spor olgusu için belirgin riskler oluşturmaktadır. Kentsel alanlar ve fiziksel aktivite pratiklerine uygun alanların giderek azalması, bireylerin fiziksel aktiviteye ve spora katılımında olumsuz etkilere yol açmakta; bu katılım kaybı, sporun toplumsal işlevlerini yerine getirme kapasitesini zayıflatmaktadır (Gönen vd., 2022). Bu minvalde sporun sürdürülebilirliği açısından da ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Öyle ki sporda sürdürülebilirliği sağlamak, yalnızca fiziki çevrenin korunması zemininde değil, aynı zamanda kentsel mekânın bu işlevleri sürdürebilecek biçimde yeniden düzenlenmesi gereği üzerinden, kentsel dirençliliğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Spor, toplumlar üzerinde sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel açıdan önemli bir etkiye sahiptir (Güzel vd., 2025). Toplumlara bir araya getiren evrensel bir olgu olarak sporun sürdürülebilirliği, modern kentlerin dinamik yapısıyla doğrudan ilişkilidir; bu ilişki Antroposen bağlamında kentlerin yalnızca sosyal değil aynı zamanda ekolojik baskı alanları hâline gelmesiyle daha kırılğan bir yapı kazanmıştır. Kentler, sporun doğduğu, geliştiği ve kurumsallaştığı mekânlar olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak kentlerde ortaya çıkabilecek ekolojik ve toplumsal riskler hem

kentsel yaşamı hem de sporun sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.

Modern kentler, sürekli değişim ve dönüşüm içinde olan dinamik yapılar olarak spor ve fiziksel aktiviteye katılım ortamı yaratan alanları hem destekleme hem de sınırlandırma potansiyeline sahiptir; bu ikili etki, insan kaynaklı çevresel dönüşümlerin kentsel mekân üzerindeki baskısının bir sonucudur. İnsanların bilinçli veya bilinçsiz faaliyetleri, kentlerin fiziksel ve sosyal dokusunu olumlu ya da olumsuz yönde şekillendirebilmektedir. Bu nedenle, "sporda sürdürülebilirlik" kavramının incelenmesi ve kentsel gelişim süreçleriyle ilişkilendirilmesi önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kentsel dirençlilik, kentlerin çevresel, sosyal ve ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olma, bu şoklara uyum sağlama ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kendini yenileyebilme kapasitesini ifade eder (Kayar ve Kutlu, 2022). Bu bağlamda, kentsel dirençlilik ilkelerinin spor alanlarına entegre edilmesi, Antroposen bağlamında ortaya çıkan ekolojik ve toplumsal kırılmalıkların sporun sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerinin anlaşılması açısından önemli bir analitik çerçeve sunmaktadır. Kentsel dirençlilik ekseninde sporda sürdürülebilirliğin incelenmesi, sporun toplumsal, ekonomik ve çevresel değerlerinin korunmasına yönelik kuramsal ve uygulamaya dönük tartışmaların geliştirilmesine zemin hazırlamakta ve gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin daha bütüncül bir perspektifle ele alınmasına olanak tanımaktadır.

Yöntem

Araştırma, geleneksel derleme yöntemi (Grant ve Booth, 2009) kullanılarak yorumsamacı yaklaşım bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada "sporda sürdürülebilirlik" kavramı, Antroposen ve kentsel dirençlilik perspektifinden ele alınarak mevcut literatür taranmış; elde edilen veriler birbirleriyle ilişkilendirilerek konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Konuyu 'anlam' boyutunda değerlendirmek amacıyla kullanılan yorumsamacı yaklaşım, özünde 'anlam' üzerine temellenen bir öğretilerdir (Keat ve Urry, 2016). Bu yaklaşım, insanların ve toplumların dünyayı nasıl algıladığını ve sosyal olguları nasıl yorumladığını anlamaya çalışmaktadır. Böylece konunun daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca toplumun bu alanda deneyime dayalı yöntemlerle doğrudan ele alınamayacak bir boyut taşıması nedeniyle, araştırma konusunun algı nesnesi değil, anlam nesnesi olarak ele alınması ön plana çıkmaktadır (Özlem, 1990; Şakar ve Sarıkan, 2023)

Antroposen Kavramı

"Antroposen" terimi, 1980'lerin başında ABD'li biyolog Stoermer tarafından ortaya atılmış olsa da Crutzen tarafından bilimsel bir konferansta kullanıma dâhil olmuştur (Crutzen, 2002). Antroposen kavramının etimolojik kökeni Yunanca iki kelimenin birleşimine dayanmaktadır: "İnsan (human)" anlamına gelen anthropos ve "yeni (new)" anlamına gelen kainos kavramlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Eklendiği köke "son döneme ait (recent)" anlamı katan -cene son eki ile son şeklini almaktadır (Peters, 2012). Kökenlerine bakıldığında Antroposen kısaca "yeni insan çağı" olarak ya da Rafferty'e (2020) göre "son insan çağı (recent age of man)" olarak

nitelendirilebilmektedir. Terim, dünya gezegeninin mevcut Jeolojik Çağ olan Holosen'den kademeli olarak çıkışını ifade etmekle birlikte (Steffen vd., 2011), dünya gezegeninin tam antropojenizasyonuna geçişi tanımlamak için de kullanılmaktadır (Polat ve Kahraman, 2020). Diğer yandan, antroposen kavramı, senozoik dönemin her alt parçasının tanımladığından dolayı coğrafi dönemin ismidir (Rickards, 2015). Coğrafya ve eleştirel teori kuramları çerçevesinde insanın dünya ekosisteminin tamamına egemen olduğu, bilinçli veya bilinç dışı her türlü ekosistemik hareketin insan kontrolünde olduğu bir coğrafi dönemi tanımlamaktadır (Rose vd., 2012). Bu bağlamda insanların yeryüzüne olan etkisi günümüzde o kadar büyük ölçeklidir ki neredeyse insanın dünyada görece dengeli koşullarda yaşamasını sağlayan sınırlar yok olma tehlikesi altındadır. Öte taraftan insanın ana değiştirici güç hâline geldiği bu yeni coğrafi dönem Antroposen (Anthropocene) kavramı ile ifade edilmektedir (Crutzen ve Stoermer, 2000).

Antroposen kavramını fiziki sistemlerdeki değişim ve dönüşümler olarak değerlendiren ve bu değişimlerin nedenleri üzerinden tanımlayan birçok kuram ve düşünce sistemleri mevcuttur. Bu minvalde antroposen, objektif küresel bir durum olmaktan çok insan deneyimindeki varlıksal bir değişim olarak görülmektedir (Latour, 2014). Bir anlamda dünyada antroposen dönem öncesinde durum evrensel, sistematik ve durağan bir doğa kavrayışına dayanmaktadır denilebilmektedir (Latour, 2013). Bu zeminde düşünüldüğünde insan artık dünyayı "*Aktif, yerel, sınırlı, hassas, kırılğan, sarsılan ve kolayca etki edilebilen bir uzam*" olarak deneyimlemektedir (Latour, 2014). Bu durumun en önemli etkisinin, bir şekilde var olmaya devam edeceğine inanılan, insandan bağımsız, doğanın yok olmuş veya yok olacak olması olasılığının tanımlanması olduğunu belirtilmektedir (Davison, 2015). Diğer yandan Castree ise (2014b), Ellis'in betimlediği Antroposenik ekosistem oluşturma fikrini, bir "hiper-modernleşme" olarak nitelendirmekte ve bu sürecin salt çevresel değil aynı zamanda ontolojik bir kopmayı da beraberinde getirdiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, hiper-modernleşme varlığı yabancılaşmanın ötesine geçerek onu ortadan kaldıran bir nitelik kazanmaktadır.

Antroposen, nihayetinde "Post-Holosen Çağı" olarak tanımlanabilmekte; 21. yüzyıla geldiğinde, antroposen kavramı bağlamında insan faaliyetlerinin ekosisteme olan zararının büyük ölçüde artması, insan davranış kalıplarının yeniden sorgulanmasına neden olmaktadır (Castree, 2014b). Bu süreçte, toplumda tüm var olanların bir "anlam" kümesi oluşturduğu kabul edilmektedir; burada "bütün" ifadesi, ekosistemde var olan tüm canlı ve cansız varlıkları kapsamaktadır. Ancak, antroposenin yol açtığı geri döndürülemez ekosistem hasarları, bu "anlam dünyasını" oluşturmayı engellemektedir. Bu bağlamda, "*anlamın yok olması*" ve "*bitip tükenmeyen bir seri imge üretimi*" gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Baudrillard (2007) tarafından öne sürüldüğü üzere, her noktanın gerçek yerine "görüntü" ile doldurulması, anlamın kaybolmasına neden olmaktadır.

Ekosisteme verilen bu geri dönüşülemez zararlar, aktörlerin anlam dünyasını sürdürülebilmesini zorlaştırırken, toplumsal bilinçte derin bir boşluk algısı yaratabilmektedir. Bu çerçevede Antroposen çağında ekosistemler üzerindeki insan etkisinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel anlam yapıları üzerinde de derin etkileri olduğu görülmektedir. İnsan davranışlarının ekosistem

üzerindeki yıkıcı etkileri, toplumsal anlam sistemlerinin çözülmesine ve yerine yüzeysel görsel temsillerin geçmesine yol açarak, toplumsal algı ve bilinçte yeni bir dönüşüme işaret etmektedir.

Toplumda bireylerin kentleşme olgusu ile doğayı kendi amaçları doğrultusunda araçsallaştırmaları, doğanın ötekileştirilmesine ve mekânların insan faaliyetlerine hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesine yol açmaktadır. Spor olgusu ise, fiziksel mekânların doğa olarak işlevselliğini ikinci plana iterek, insan faaliyetlerine hizmet edecek şekilde araçsal bir perspektifle değerlendirilmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda Antroposen çağında kentleşme ve spor faaliyetleri, ekosisteme verilen zararlarla birlikte, toplumsal bilinç ve anlam yapılarını da dönüştürerek bireylerin doğa ile kurdukları bağın zayıflamasına işaret etmektedir.

Bu bir anlamda toplumda var olan bireylerin kendileri dışındaki varlık tarzlarını ötekileştirerek, doğayı ya da fiziksel mekânları kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araçsal hâle getirmeleri sonucunda, aktörün hem kendisine ilişkin hem de dış dünyaya ilişkin anlam ve algı dünyasını negatif yönde etkilemektedir. “Anlam” kişi(ler), şey(ler), varlık(lar) kümesinin kesişiminde ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan belli bir uzam ve zamanda, diğer ötekiler ile ilişkiler ağında, ancak ve ancak anlamdan bahsedilebilmektedir. Tüm bunların yanısıra ötekilerin varlığının inkâr edilmesi ve görmezden gelinmesi durumu, bireyin önce fiziksel mekanlara sonra ise kendisine yabancılaşmasına neden olabilmektedir.

Fox’un (1994), “Ekofelsefe ve bilim” adlı çalışması, Antroposenik olma durumunu, mekân bağlamında tartışma hususunda dikkate değer bir çerçeve sunmaktadır. Antroposen kavramı ortaya atılmadan önce yazılmış olmasına karşın, “canlı olma” ve “doğa olma” niteliklerinin tanımlanması bakımından önemlidir. Maturana ve Varela’ya göre (1988), yaşamanın ana kriteri *autopoiesis*’tir. Bu kavram canlılığın kendi kendini var etme kabiliyeti anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda Fox (1994), canlılığın devamlı bir kendini yenileme ve var etme sürecinde olduğunu betimlemekte, canlı olma durumunu metaforik açıdan doğa olmak ile ilişkilendirmektedir. Bu açıdan her doğal ve bütüncül bir ekosistem olarak dünya metaforik ve fizik canlılığı içerisinde, kendini yeniden var edebilme kabiliyetine sahip olma gereksinimindedir. Bu durum, spor bakımından şu şekilde yorumlanabilmektedir: Kentlerin doğa ile ilişkisi insan doğası ve insanın doğallığı bağlamında yeni bir bakış açısından değerlendirilmelidir. Bu bağlamda antroposen kavramı zemininde sürdürülebilirlikten ya da çevreci bir düşünce formundan bahsedilmesi pek mümkün görünmemektedir. Bunun en temel sebebi ise, özneyi merkeze alan yaklaşımlar en genel tanımıyla fiziksel çevrede var olanı yadsıyarak düşünce formları üretmektedir. Clark’a (2014) göre Antroposen kavramının ortaya çıkması ile çevreci yaklaşım paradigması değişiklik göstereceğinden, çevreci olmak Antroposen durumuna karşı çıkışı gerektirmektedir. Bu karşı çıkış doğrultusunda “Antroposenik bir çevrecilik” anlayışı mümkün görünmemektedir. Öte yandan sürdürülebilirlik tartışmalarının ana eksenini, çevreci yaklaşımın kuramsal tartışmasından bağımsız bir şekilde artık Antroposenik olmak veya olmamaktır.

Kentleşme ve Kentsel Dirençlilik Nedir Ne Değildir?

Kentleşme sürecinin başlangıcı çok eskilere dayanmakla birlikte en temelde uygarlığın başlangıcı ile ilişkilendirilmektedir. Kentleşme olgusuna dair kesin bir tarih verilmemesine rağmen araştırmacılar, toplumların tarımsal faaliyetler nedeniyle yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte kentleşmenin başladığını ifade etmektedir. Kentlerde nüfus yoğunluğunun artması, fiziki mekân olarak açılan kentlerin bir yandan bireylere birçok olanak sunarken diğer yandan da çevrenin tahribata uğramasına neden olmaktadır. Tüm bu gelişmelere dayalı olarak kentte sürdürülebilirlik ve kentsel dirençlilik, kentte yaşayan tüm varlıklar için önemli bir koşul hâline gelmektedir.

Kentleşme, toplumsal değişim ve dönüşümün belli bir boyutunu içermektedir. Sanayi Devrimi ile hız kazanan bu süreç, en nihayetinde toplumları farklı düzeylerde ve şekillerde etkilemiştir. Bu bağlamda toplumsal değişim süreci içerisinde hem bağımlı hem de bağımsız değişken olan kentleşme, neden ve sonuçları bakımından oldukça karmaşık bir özellik göstermektedir. Üretimin, ticaretin ve hizmetlerin süratle büyümesini sağlayan sanayileşmenin etkisiyle dağılım oranının fazla olması ve bu fazlalığın kentin dışındaki yerleşme yerlerinden kente doğru yönelmesi nedeniyle nüfusun kentlerde birikmesine yol açmaktadır (Eyüp, 1982; Es ve Ateş, 2010).

Kent ise zekânın olduğu kadar “para ekonomisi”nin de egemen olduğu yerdir. Para ekonomisi ve zekânın egemenliği esasen birbirine bağlı olgulardır. Para, insanlar arasındaki mesafeyi eşitleyen ve insanları nesneleştirilen bir araçtır. Parasal ilişki bir tür gayri şahsi ilişki niteliği taşımaktadır. Herkese aynı soruyu sordurur: Kaça?/Kaç para? Kentte ekonomik hayat, herkesi bir sayıya indirgeyecek biçimde rasyonelleştirilmiştir. İmalatçılar tanımadığı tüketicilere yönelik üretim yaptığı için hem kendi çıkarını hem de müşterinin çıkarını rasyonel olarak hesaplamak zorundadır. Kentlerin büyümesi ve pazarın genişlemesiyle modern insan daha hesapçı bir karakter kazanmaktadır (Simmel, 1950).

Simmel bağlamında modern kentler, her şeyin alınıp para ile mübadele edildiği bir alanın ifadesi hâline gelmektedir. Bu minvalde toplumsal alanda yaşayan bireylerin ilişkileri de ölçülebilir ve sayılabilir hâle gelmektedir. Böylesi bir toplum yapısında birlik, beraberlik, dayanışma, sürdürülebilirlik ve kentsel dirençlilik gibi kavramların yer bulması zorlaşmaktadır.

Kentsel dirençlilik kavramı, sabitlikten ziyade dönüşümsel bir yapıyı ifade etmektedir. Bu durum, değişen şartlar karşısında fiziksel mekânlar olarak ifade edilen kentlerin kendisini dönüştürme potansiyeline işaret etmektedir (Galderisi, 2014). Dolayısıyla kentsel dirençlilik; kentlerin şoklar ve stresle karşı karşıya kaldığında ekonomik, sosyal, kurumsal ve çevresel boyutlarda niteliksel ve niceliksel fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek adına uyum sağlama, absorbe etme, dönüşüm ve hazırlık kapasitesinde sürekli bir gelişimi ifade etmektedir (Dubbeling vd., 2009; Tuğaç, 2019).

Bu çerçevede kentleşme ve kentsel dirençlilik, yalnızca fiziki mekânların değil, aynı zamanda spor ve toplumsal pratiklerin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir analitik çerçeve sunmaktadır

Sporda Sürdürülebilirlik

Sporda sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik ve teknolojik değişimlerle paralel olarak ortaya çıkmış ve spora ilişkin sorunların çözümünü hedefleyen çok yönlü bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu kavram, spora katılımı desteklemeyi, kitle sporunu özendirmeyi, spor tesislerinin gereksinimini karşılamayı ve sporun hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca spora ve egzersize erişim fırsatlarını artırarak bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik, "gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan gelişim" olarak tanımlanmıştır (Brundtland Raporu, 1987). Bu tanımlamada çevre, toplumun yaşadığı yeri ifade ederken kalkınma, bu çevrede insanların yaşam koşullarını geliştirme çabası olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle çevre ve kalkınma kavramları ayrılmaz bir biçimde birbirleriyle ilişkilendirilmiştir (Parr, 2009). Bu minvalde spor olgusu, sürdürülebilirliğin temel amacı olan "günümüzün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinin engellenmeden karşılanması" ilkesine hizmet eden önemli çalışma alanlarından biri olarak düşünülmektedir (Tainter, 2003). Sürdürülebilir kaynak kullanımının temel stratejileri ise sürdürülebilirliğin 3R'si olarak ifade edilen azaltma (reduction), yeniden kullanım (reuse) ve geri dönüşüm (recycling) ilkeleri çerçevesinde ele alınmaktadır (Goldsmith, 2000).

Sürdürülebilirlik kavramı, spor alanında çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetim boyutlarıyla ele alınması gereken çok yönlü bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Spor ve çevre arasındaki ilişki; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve endüstriyel dayanıklılık konularını içeren disiplinler arası araştırmaların önemli bir odağı hâline gelmektedir (Trendafilova vd., 2014; McCullough vd., 2016; Dingle ve Stewart, 2018). Bu kesişim, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasında stratejik bir rol oynamaktadır.

Spor sektörünün yüksek kaynak tüketimi ve karbon emisyonu gibi çevresel etkileri, iklim değişikliğiyle ilgili tartışmalarda giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Spor ve iklim arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar, özellikle spor turizmi ve büyük ölçekli spor etkinliklerinin çevresel etkileri konusunda kapsamlı değerlendirmeler sunmaktadır (Kurtzman & Zauhar, 2003; Nazari, 2021; Esin ve Bayköse, 2024).

Antroposen Kavramı Bağlamında Kentleşme, Kentsel Dirençlilik ve Sporda Sürdürülebilirlik

Modern kentler, büyük insan topluluklarının teknolojik gelişmelerin baskısı altında, bireyleri doğayla olan bağlarından kopararak homojen bir yaşam tarzı sunma eğilimindedir. Bu süreç, bireylerin özgün kimliklerini kaybetmelerine ve toplumsal düzende "kütle insanı" olarak adlandırılacak bir yapıya dönüşmelerine yol açmaktadır (Gasset, 1996). Kütle insanı kavramı, bireylerin toplumsal ve çevresel bağlarını yitirmesi ile spor katılımının azalabileceğini göstermektedir. Kentlerin monotonlaşan ve aynılaşan yapısı, bireylerin toplumsal normlara uyum sağlama çabası, spor aktivitelerinin çeşitliliğini ve erişilebilirliğini sınırlandırabilmektedir. Ancak, sporda sürdürülebilirliği artırmaya yönelik politikalar, sporun bireysel ve toplumsal dönüşümdeki potansiyelini

harekete geçirerek fiziksel aktivitenin teşvik edilmesini sağlayabilmektedir. Spor olgusunun toplumsal bütünleşme aracı olarak konumlanması hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik kapasitesini güçlendiren önemli bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, spor altyapısının planlı bir şekilde geliştirilmesi ve doğal alanların korunması, sporda sürdürülebilirlik açısından temel bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Kentsel dirençlilik ilkeleri, tekdüzeleşen kent yaşamının olumsuz etkilerini azaltmak ve spor alanlarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak için kritik işlev görmektedir.

Kentleşmenin doğru yönetilmemesi, temel insani hizmetlerin ve ekonomik kaynakların sürdürülemez bir şekilde tüketilmesine neden olarak toplumsal ve çevresel riskleri artırmaktadır. Buna karşın, kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetildiği kentler, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel bileşenleri olarak önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, kentlerin yönetim süreçlerinin etkinliği, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan belirleyen temel bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır (The Economist, 2019; Eren, 2019). Kentleşme süreci, insan ve ekosistem arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırırken, kentlerin dirençli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüşme potansiyelini de içinde barındırmaktadır. Teknolojik yeniliklerin ve çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi, spor faaliyetleri için gerekli alanların geliştirilmesi kentlerde sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarını desteklemektedir. Bu nedenle, kentsel dirençliliği artırmak, sporda sürdürülebilirlik perspektifini kentsel planlamaya entegre ederek çevresel, sosyal ve ekonomik dengeyi sağlama açısından kritik bir hedef olarak değerlendirilmektedir.

Modern kentlerde görülen ekolojik problemler, nüfus artışı, hammadde tüketimi ve çevresel kaynakların dengesiz kullanımı gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. İnsan yaşamının çevresel anlamda sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, bu değişkenler arasındaki dengenin korunması veya yeniden sağlanması ile mümkündür (Rogers, 1996). Kentlerin çevresel olarak dengeli olması, enerji ve kaynakların etkin kullanımı ile doğrudan ilişkilidir (Rogers ve Power, 2000). Bu bağlamda, çevresel dengenin kurulması kentlerin değişimlere dirençli hale gelmesiyle mümkün görünmektedir. Dirençlilik kavramı, “riski merkezleştiren ve normalleştiren” bir strateji olarak kaçınılmaz felaketlere karşı “uyum sağlama yeteneğini” önceliklendirmektedir (Evans ve Reid, 2013; Polat ve Kahraman, 2019).

Kentsel mekânda yaşam süren bireyler, doğa ile etkileşimlerini farklı sosyal yapılar aracılığıyla sürdürmekte ve kentleşmenin hızı ile doğanın yok olma kaygısı arasında sıkışmaktadır. Sevinç (2005), bu süreçte kentleşmenin hızlı gelişiminin, endüstrileşen toplumlarda çevresel kaygılara yol açan önemli bir etken olduğunu vurgulamaktadır. Plansız ve kontrolsüz kentleşme hem ekolojik dengeyi hem de toplumsal yaşamı tehdit eden bir olgu olarak öne çıkmaktadır (Harvey, 1973; Boyacıoğlu, 2017). Bu bağlamda kentsel dirençlilik, kentleşmenin olumsuz etkileriyle mücadelede stratejik bir yaklaşım sunmaktadır.

Bu süreç, sporun küresel ölçekteki etkisini de kapsamaktadır. Sporun gerçekleşmesini mümkün kılan fiziksel mekânlar olarak kentler, spor olgusunun gelişimi ve yaygınlaşması açısından temel yapı taşlarıdır. Sporda sürdürülebilirliğin sağlanması, yalnızca spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlarının korunmasıyla değil, aynı

zamanda kentsel çevrenin ekolojik sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu açıdan kentlerin sporun toplumsal, kültürel ve çevresel etkilerini destekleyen sürdürülebilir mekânlar olarak tasarlanması gerekmektedir. Kentlerin dirençli yaşam alanları olarak şekillenmesi hem sporun hem de genel yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kritik bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç

Günümüzde kentlerin bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürülebilir projeler geliştirmesi, bireylere kent yaşamının yoğun iş temposundan kısa süreliğine de olsa uzaklaşabilme, stresle başa çıkma ve zihinsel iyilik hâlini destekleme imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda Howard (1902), "Bahçeşehir" kavramını öne sürerek hem kent hem de kır özellikleri gösteren, doğa ile bütünleşik yerleşimlerin önemine dikkat çekmiştir. Bahçeşehir modeli, Sanayi Devrimi sonrası kentlinin sağlıklı, sosyal ve çevreyle uyumlu bir yaşam sürmesini hedefleyen yenilikçi bir kentleşme yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşım yalnızca bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kentsel dirençliliğin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir sosyal yapılar oluşturulması açısından da önemli bir model ortaya koymaktadır. Bu noktada kentsel mekânların sosyal, ekolojik ve ekonomik gereksinimlere uyum sağlayarak esnek yapılara dönüşmesi, kentlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Benzer şekilde spor faaliyetlerine katılım imkânı sağlayan mekânların kent planlamasına entegre edilmesi, sporda sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Spor olgusuna ilişkin alanların çevresel duyarlılık gözetilerek tasarlanması, fiziksel aktivitenin sürekliliğini sağlarken aynı zamanda kentsel yaşam kalitesini yükselten sosyal alanlar sunmaktadır.

Bahçeşehir anlayışının temelinde ekonomik, endüstriyel ve teknolojik kalkınmanın tek başına yeterli olmadığı; toplumsal ideallere ve çevresel sürdürülebilirliğe dayalı bir yaşam tasarımının esas olduğu vurgulanmaktadır. Benzer şekilde Piano ve Rogers (1975), sosyal ihtiyaçların karşılanmasında "özgürlük", "az endüstriyel ürün" ve "yeterli, basit teknoloji" gibi hedeflerin önemine dikkat çekmişlerdir (Jencks ve Kropf, 1997). Thoreau'nun (1854) doğa ile bütünleşme ve vahşi yaşama duyduğu saygı ile Schumacher'in (1973) Küçük Güzeldir eserinde ortaya koyduğu "uygun teknoloji" kavramı, kentlerin insan ve çevre dengesi gözetilerek tasarlanması gerektiği fikrini güçlendirmektedir.

Yapılan çalışmalar, spor ve çevre etkileşimini çok boyutlu bir perspektifle incelemektedir. Sporun gelişimi için yeni politikalar ve programlar uygulanması, sağlık programlarıyla spora katılımın artırılması ve bunların sürdürülebilirlik kavramıyla sentezlenmesi literatürde önemli bir yer tutmaktadır (Jägemann, 1998; Carvalho, 2001; Chernushenko vd., 2001; Lindsey, 2008). Lawson (1995), sosyal ve insani gelişimde sürdürülebilirliğin spor yoluyla sağlanabileceğini savunurken, Dowda vd. (2005) beden eğitimi programları aracılığıyla kaynakların sürdürülebilir kullanımına dikkat çekmektedir. Kirk (2004) ise gençlerin spora katılımının sürdürülebilirliğini vurgulamaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında sporda sürdürülebilirlik kavramının gerçekleştirilmesi için fiziksel mekânlar olan kentlerin toplumların neden olduğu zararlara karşı dirençlilik göstermesi ve bu doğrultuda bireysel, toplumsal ve kurumsal iş birliğini içeren politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan spor; ekonomi, etik, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerle iş birliği yaparak sürdürülebilirliği destekleyen bir yapı oluşturmak durumundadır. Ortak akıl ve küresel amaçlar doğrultusunda çevreyi daha yaşanılabilir kılmak, tüm sistemlerin birbiriyle ilişkili olduğu bir zemin gerektirmektedir (Laertios, 2013; Çelikkol, 2019). Öyle ki Stoacı filozofların dile getirdiği "Doğaya uygun

olan yaşam” anlayışı (Laertios, 2020), insanı evrenin ayrıcalıklı bir öznesi olarak değil, ekosistemin ayrılmaz bir bileşeni olarak konumlandırmakta ve insan davranışlarının çevresel, toplumsal ve etik boyutlarının doğayla uyum ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu perspektiften bakıldığında kentler yalnızca barınma alanları değil, aynı zamanda bireylerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğayla uyum içinde yaşayabilmelerine olanak sağlayan yaşam mekânları olarak ele alınmalıdır. Kent sel dirençlilik ilkeleri çerçevesinde tasarlanan kentler, spor olgusuna ve fiziksel aktiviteye katılımı destekleyen ve ekolojik denge ile insan uyumunu önceleyen bir yapıyı bir arada sunmalıdır. Sporda sürdürülebilirlik açısından doğa dostu tasarımlar ve çevresel duyarlılığı artıran kent projeleri hem bireylerin aktif yaşam biçimini desteklemekte hem de toplumsal sağlığı güçlendiren altyapılar oluşturmaktadır. Kentlerin ekolojik dengesi ve toplumsal refahı bir arada sağlayacak şekilde tasarlanması, hem bireylerin hem de toplumların uzun vadeli yaşam kalitesini artıracak temel stratejiler sunmaktadır.

Sınırlılıklar ve Öneriler

Bu çalışma, yorumsamacı yaklaşım çerçevesinde yürütülen geleneksel bir derleme olması nedeniyle ampirik veriye dayanmamakta ve elde edilen bulgular literatürde yer alan çalışmaların kapsamı ile sınırlı kalmaktadır. Gelecek araştırmalarda Antroposen, kent sel dirençlilik ve sporda sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin nicel, nitel ya da karma yöntemlerle ele alındığı ampirik çalışmaların yürütülmesi, konunun çok boyutlu yapısının daha derinlemesine anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kısaltmalar / Abbreviations

none

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

During the preparation and writing of this study, scientific, ethical and citation rules were followed in accordance with the ‘Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Guidelines’; no alterations were made to the collected data, and this study has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium. The author is solely responsible for any violations that may arise in connection with this article.. All participants voluntarily participated in this study.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Yazar Katkıları / Authors' Contribution Statement

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: Ü.S., H.S., Z.K., T.T.; Veri toplama, analizi veya yorumlanması: Ü.S., Z.K.; Makalenin yazımı: Ü.S., H.S., Z.K., T.T.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak, yazım – gözden geçirme ve düzenleme: Ü.S., H.S., Z.K., T.T.; Tüm yazarlar makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiş ve makalenin son halini onaylamıştır.

Design and planning of the study: Ü.S., H.S., Z.K., T.T.; Data collection, analysis or interpretation: Ü.S., Z.K.; Manuscript preparation: Ü.S., H.S., Z.K., T.T.; Data organization, methodology development, writing – original draft, writing – review and editing: Ü.S., H.S., Z.K., T.T.; All authors critically reviewed the key points of the manuscript and approved the final version..

Fon Desteği / Funding

Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

References / Kaynaklar

- Arendt, H. (1958). İnsanlık Durumu (B. S. Şener, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Barker, A., & Stockdale, A., (2008). "Out of the wilderness? Achieving sustainable development within Scottish National Parks", *Journal of Environmental Management*, 88: 181-193.
- Baudrillard, J. (2007). Neden Her Şey Hala Yok Olup Gitmedi? (O. Adanır, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Brundtland G.H. (1987). Report of the World Commission on environment and development: "Our Common Future." United Nations.
- Bauman, Z. (1998a), *Postmodern Etik*, Çev. A. Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Bauman, Z. (1998b), *Sosyolojik Düşünmek*, Çev. A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Berke, P. (2008). The evolution of green community planning, scholarship, and practice: an introduction to the special issue, *Journal of the American Planning Association*, 74(4), 393-407.
- Brymer, E., Downey, G., & Gray, T., (2009). "Extreme sports as a precursor to environmental sustainability". *Journal of Sport & Tourism*, 14 (2-3): 193-204.
- Boyacıoğlu, C., (2017). Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Carvalho O.G., (2001). "Sustainable development: is it achievable within the existing International political economy context?". *Sustainable Development*, 9: 61-73.
- Castree, N. (2014b). The anthropocene and geography II: current contributions, *Geography Compass*, 8(7), 450-463.
- Certini, G.; Scalenghe, R. (2011) "Anthropogenic Soils and the Golden Spikes for the Anthropocene", *The Holocene*, 21(8), 1269-1274.
- Chernushenko, D., Van Der Kamp, A., & Stubbs, D., (2001). Sustainable Sport Management: Running and Environmentally Socially and Economically Responsible Organization. Canada, Ontario: Green & Gold Inc.
- Choi, H.C., & Sirakaya, E., (2005). "Measuring residents' attitude toward sustainable tourism: development of sustainable tourism attitude scale". *Journal of Travel Research*, 43: 380-394.
- Clark, N. (2010). Volatile worlds, vulnerable bodies: confronting abrupt climate change, *Theory Culture & Society*, 27(2-3), 31-53.
- Clark, N. (2014). Geo-politics and the disaster of the anthropocene, *The Sociological Review*, 62(1), 19-37.
- Cook, B., Rickards L., & Rutherford I. (2015). Geographies of the anthropocene, *Geographical Research*, 53(3), 231-243.
- Crutzen, P. J. (2002) "Geology of mankind", *Nature*, 415, 23.
- Crutzen, P. & Stoermer E. (2000). The anthropocene, *Global Change Newsletter*, 41, 17-18.
- Çelikkol, S. (2019). Stoa Felsefesinin Temel Görüşleri Üzerine Bir İnceleme. *Bilimname*, 2019 (37), 1225-1245. DOI: 10.28949/bilimname.522162.
- Davison, A. (2015). Beyond the mirror horizon: modern ontology and amodern possibilities in the anthropocene, *Geographical Research*, 53(3), 298-305.
- Dingle, G. W., & Stewart, B. (2018). Playing the climate game: climate change impacts, resilience and adaptation in the climate-dependent sport sector. *Managing Sport and Leisure*, 23(4-6), 293-314.

- Dowda, M., Sallis, J.F., Mckenzie, T.L., Rosengard, P., & Kohl, H.W., (2005). "Evaluating the sustainability of SPARK physical education: A case study of translating research into practice". *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 76(1):11-19.
- Dubbeling M., Campbell, C., Hoekstra F. & Veenhuizen, R. (2009). Building resilient cities, *Urban Agriculture Magazine*, 22, 3-11.
- Ergül, Öykü H., (2003). "Heidegger'in Varoluşçu Ontolojisi", *Kaygı Dergisi*.
- Eren, Ş. G. (2019). Tokyo: Solaris - Güneş İmparatorluğu'nun Dirençli, Kırılğan ve Tehlikeli Kenti. *İdealkent*, 10 (28), 907-941. DOI: 10.31198/idealkent.635099
- Es, M. & Ateş, H. (2010). Kent Yönetimi, Kentleşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. *Journal of Social Policy Conferences*, 0 (48).
- Esin, İ., & Bayköse, N. (2024). Sporda Sürdürülebilirlik: Çevresel Sürdürülebilirlik Hakkında Bir Derleme. *Uluslararası Türk Spor Ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi*, 4(1), 30-45. <https://doi.org/10.55376/ijtsep.1493561>
- Evans, B., & Reid, J. (2013). Dangerously Exposed: The Life and Death of the Resilient Subject. *Resilience* 1(2): 83-98.
- Eyüp G. (1982). *İşbir Kenleşme Metropolitan Alan ve Yönetimi*, AİTİA yayını, Ankara ss. 8-9.
- Foucault, M. (1966). *The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences*. Paris: Editions Gallimard.
- Flagestad, A., & Hope, C.A., (2001). "Strategic success in winter sports destinations: a sustainable value creation perspective". *Tourism Management*, 22: 445-461.
- Fyall, A., & Jago, L., (2009). "Sustainability in sport and tourism". *Journal of Sport and Tourism*, 14 (23): 77-81.
- Fox, W. (1994). Ecophilosophy and science, *The Environmentalist*, 14(3), 57-62.
- Galderisi, A. (2014). Urban resilience: A framework for empowering cities in face of heterogeneous risk factors. *Z magazine (Boston, Mass.)*, 11(1), 36-58.
- Gasset, Ortega Y., (1996). *Kütlelerin İsyanı, Çev: Nejat Muallimoğlu, Birleşik Yayıncılık, İstanbul*.
- Gibson, F., Jeffrey, L., Bain, S., & Hottell, D., (2006). "Green design and sustainability in sport and recreation 31. facilities". *The Smart Journal*, Spring-Summer 4(2): 26-33.
- Girginov, V., & Hills, L., (2009). "The political process of constructing a sustainable London Olympics sports development legacy". *International Journal of Sport Policy*, 1(2): 161-181.
- Gönen, M., Ceyhan, M. A., Zorba, E., Çakır, Z., & Coşkuntürk, O. S. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin rekreasyon alanı kullanımlarına ilişkin engel ve tercihleri. *The Online Journal of Recreation and Sports*, 11(4), 59-76. <https://doi.org/10.22282/ojrs.2022.109>
- Goldsmith, E. B. (2000). *Resource Management for Individuals and Families*. Wadsworth, Thomson Learning U.S.A.
- Güzel, S., Yaman, M. S., Yel, K., Çakır, Z., Gönen, M., Ceyhan, M. A., & Aydemir, B. (2025). Farklı Branşlardaki Spor Etkinliklerine Katılan Bireylerin Gönüllü Motivasyon Durumlarının İncelenmesi. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 3(2), 241-265. <https://doi.org/10.71243/dksbd.1824551>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health information & libraries journal*, 26(2), 91-108.
- Heidegger, M. (2001). Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Çev: Levent Özar, Asa Kitap Evi Bursa.
- Harrison, A. L. (2013). *Architectural Theories of the Environment: Posthuman Territory*. Londra: Routledge.
- Harvey, D. (1973). *Sosyal Adalet ve Şehir (M. Morali, Çev.)*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Heck, D., (2005) "Institutionalizing sustainability: the case of sustainability at Griffith University Australia". *Applied Environmental Education and Communication*, 4: 55-64.
- Howard, E. (1902). *Garden Cities of To-morrow*. Londra: Swan Sonnenschein.
- Jencks, C. & Kropf K. (1997). *Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture*. Londra: Academy Editions.
- Kayar, İ., & Kutlu, S. Z. (2022). Kentsel Dirençlilik ve Çevresel Sürdürülebilirlik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. *TroyAcademy*, 7(2), 178-204.
- Keat, R., Urry, J., & Çelebi, N. (1994). *Bilim olarak sosyal teori*. İmge.
- Kirk, D., (2004). Sport and Early Learning Experiences. In *Driving up Participation: The Challenge for Sport*. London: Sport England. P. 69-77.
- Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2003). A wave in time-The sports tourism phenomena. *Journal of Sport Tourism*, 8(1), 35-47.
- Laertios, D. (2013). *Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Laertios, Diogenes. (2020). *Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri*. edited by C. Şentuna. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- Lake, J.R., Stratton, G., Martin, D., & Money, M., (2001). "Physical education and sustainable development: an untrodden path". *QUEST*, 53: 471-482.
- Latour, B. (2013). *The anthropocene and the destruction of the image of the globe*, Gifford Lecture Series, Edinburgh, UK: 23 Şubat.
- Latour, B. (2014). Agency in the time of anthropocene, *New Literary History*, 45(1), 1-18.
- Lawson, H., (1995). "International changes and challenges: Their import for new models of practice". *Quest*, 47(4): 411-426.
- Lindsey, I., (2008). "Conceptualising sustainability in sports development", *Leisure Studies*, 27(3): 279– 294.
- Mallen, C., Adams, L., Stevens, J., & Thompson, L., (2010). "Environmental sustainability in sport facility management: A delphi study". *European Sport Management Quarterly*, 10(3): 367-389.
- Mallen, C., Stevens, J., Adams, L., & Mcroberts, S., (2010). "The assessment of the environmental performance of an international multi-sport event". *European Sport Management Quarterly*, 10(1): 97-122.
- Maturana, H. & Varela F. (1988). *The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding*. Boston, MA: Shambala.
- McCullough, B. P., & Trendafilova, S. (2018). Industry-academic collaborations to advance sustainability. *Sport and Entertainment Review*, 4(3), 64-69.
- Nazari, R. (2021). The Analysis of Strategic Ecology of Sports Tourism. *Sports Business Journal*, 1(1), 153-162.
- O'Brien, D., & Gardiner, S., (2006). "Creating sustainable mega event impacts: networking and relationship development through pre-event training". *Sport Management Review*, 8: 25-47.
- Oxford University Press, (2019). *Dictionary of Biology* (8 ed.), Oxford Reference.
- Önal S., (2014). "Kartezyen Özne ve Kantçı Öznenin Heidegger'de Anlamı: Dünyasallık", *Kilikya Felsefe Dergisi*, 1
- Öykü H. Ergül, (2003). "Heidegger 'in Varoluşçu Ontolojisi", *Kaygı Dergisi*.
- Piano, R. & Rogers R. (1975). *Georges Pompidou Center*, *Architectural Design*, 95(5), 275-311.
- Parr, A. (2009). *Hijacking Sustainability*. Boston, MA: MIT Press.
- Peters, K. E. (2012) *The Whole Story of Climate: What Science Reveals About the Nature of Endless Change*, Prometheus Books, Print, New York.
- Polat, E. & Kahraman, S. (2019). Antroposen Çağında Kentlilik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik. *Resilience*, 3 (2), 319-326. DOI: 10.32569/resilience.619232.
- Polat E. & Kahraman, S. (2020). "Antroposen Çağı: Kendim Ettim Kentim Buldum," *7. Kentisel Araştırmalar Ağı Sempozyumu*, Mersin, Turkey.
- Rafferty, J.P. (2020) Anthropocene Epoch, *Encyclopædia Britannica*, (<https://www.britannica.com/science/Antropocene-Epoch>, 05.05.2020).
- Reis A.C., & Higham J.E.S., (2009). "Recreation conflict and sport hunting: moving beyond goal interference towards social sustainability". *Journal of Sport and Tourism*, 14 (2-3): 83-107.
- Rickards, L. (2015). Metaphor and the anthropocene: presenting humans as a geological force, *Geographical Research*, 53(3), 280-287.
- Rogers, R. & Power A. (2000). *Cities for a Small Country*. Londra: Faber.
- Rogers, R. (1996). *The Culture of Cities*. In R. Burdett (Eds.), *Richard Rogers Partnership: Works and Projects* (pp.7-8). New York, NY: Monacelli Press.
- Rose, D., Dooren T., Chrulew M., Cooke S., Kearnes M., & O'Gorman E. (2012). Thinking through the environment, unsettling the humanities, *Environmental Humanities*, 1(1), 1-5.
- Sennett, R. (2002). *Kamusal İnsanın Çöküşü*, Çev. S. Durak ve A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Sevinç, A. (2005). İkinci dünya savaşı sonrası mimarlık hayalleri: ütopya eskizleri. (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Smith, A., (2009). Theorising the relationship between major sport events and social sustainability. *Journal of Sport and Tourism*, 14(2-3): 109-120.
- Simmel, George (1950), *The Metropolis and Mental Life*, (In.) *The Sociology of George Simmel*, Translated K. Wolff. New York: The Free Press, 409- 424.
- Schumacher, E. (1973). *Small is Beautiful*. Londra: Vintage Books.
- Sümer, Ö., Alak, A., & Tekin, A. (2020). Antropojen ve Antroposen Kavramlarının Tarihsel Gelişimine Yerbilimsel Bir Bakış. *Türkiye Jeoloji Bülteni*, 63(1), 1-20.
- Steffen, W.; Grinevald, J.; Crutzen, P.J.; McNeill, J. (2011), "The Anthropocene: Conceptual and Historical Perspectives", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A*, 369(1938), 842– 867.

- Şakar, M., & Sarıkan, Ü. (2023). Tribün Şiddeti: Sembolik Etkileşim Kuramı Ve Kırkıcam Teorisi Bağlamında Bir Sentez. *International Journal Of Eurasia Social Sciences/Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(51)
- Tainter, J.A. (2003). "Framework for sustainability". *World Futures*, 59: 213–223, 2003.
- The Economist Intelligence Unit, Safe Cities Index (2019). *Urban security and resilience in an interconnected world (60 kent 57 gösterge)*. www.safecities.economist.com adresinden erişilmiştir.
- Thoreau, H. (1854). *Doğal Yaşam ve Başkaldırı* (S. Çiftçi, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
- Trendafilova, S., McCullough, B., Pfahl, M., Nguyen, S. N., Casper, J., ve Picariello, M. (2014). Environmental sustainability in sport: Current state and future trends. *Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences*, 3.
- Tuğaç, Ç. (2019). Kentsel Dirençlilik Perspektifinden Yerel Yönetimlerin Görevleri ve Sorumlulukları. *İdealkent*, 10 (28), 984-1019.
- Tülüce, H.Â. (2016). Martin Heidegger'de Dasein Kavramı. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)*, 16 (1), 245-259.
- West D. (1998). *Kıta Avrupası Felsefesine Giriş*, Çev: Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, İstanbul.
- Wildburger, U.L., Weber, G.W., Zachariassen, M., (2009). "OR for better management of sustainablen development". Editorial, *European Journal of Operational Research*, 193: 647-648.

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.